

Indonesian Journal of Educational Research (IJER)

Volume 1, Issue 3, September 2025, P. 77-80

Licensed by CC BY-SA 4.0

e-ISSN: [2986-7002](https://doi.org/10.5281/zenodo.17280612)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17280612>

Peningkatan Keterlibatan Belajar dan Manajemen Kelas Melalui Penggunaan Quizizz Pada Pembelajaran SKI

Improved Learning Engagement and Classroom Management Through the Use of Quizizz in SKI Learning

Muh Firman Rohmatulloh¹, Abdurahman Saleh²

STAI DR. KH.EZ Muttaqien Purwakarta - Indonesia

¹E-mail: muhfirmanrohmatulloh@gmail.com, abayasmin81@gmail.com

Abstract

Islamic Cultural History (SKI) is crucial in developing students' understanding and spiritual identity. In practice, SKI learning is frequently conducted in a dull manner, leading to low student involvement and less effective classroom management. With the swift advancement of technology, multiple digital learning tools can be employed to foster more engaging and pleasurable educational experiences. One of them is Quizizz, an interactive learning app that provides competitive and stimulating experiences for learners. This research utilized Classroom Action Research (CAR) performed in class X.3 of MA Al-Muthohhar with 21 students participating. The study sought to enhance student involvement and classroom management in SKI learning by utilizing Quizizz. The research was conducted in two cycles, with each cycle including planning, execution, observation, and reflection phases. Information was gathered using observation forms, assessments of learning outcomes, documents, and student feedback surveys, which were then analyzed both qualitatively and quantitatively. The results showed that Quizizz improved students' engagement, fostered a more organized classroom environment, and led to improved learning results. Therefore, Quizizz can be seen as an efficient teaching tool to enhance student participation and facilitate better classroom management in SKI learning.

Keywords. *Quizizz, student engagement, classroom management, Islamic Cultural History, action research*

Abstrak

Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) memainkan peran vital dalam membangun pengetahuan dan sikap keagamaan siswa. Akan tetapi, dalam kenyataannya, pembelajaran SKI seringkali berjalan dengan monoton sehingga tidak mampu mendorong partisipasi siswa dan menciptakan suasana kelas yang kurang mendukung. Dengan kemajuan teknologi, muncul berbagai media pembelajaran digital yang dapat digunakan untuk menciptakan suasana belajar yang lebih interaktif dan menyenangkan, salah satunya adalah aplikasi pembelajaran berbasis permainan Quizizz. Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan di kelas X.3 MA Al-Muthohhar dengan total subjek 21 siswa. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan partisipasi belajar siswa dan memperbaiki pengelolaan kelas dalam pembelajaran SKI dengan memanfaatkan media Quizizz. Penelitian dilakukan dalam dua siklus, yang masing-masing terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Informasi diambil melalui lembar observasi, evaluasi hasil belajar, dokumentasi, dan kuesioner respon siswa, lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif maupun kuantitatif. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa pemanfaatan Quizizz dapat meningkatkan keterlibatan aktif siswa, menciptakan suasana kelas yang lebih teratur, serta memperbaiki hasil belajar. Dengan demikian, Quizizz dapat dianggap sebagai alat pembelajaran yang efisien untuk meningkatkan partisipasi belajar sekaligus mendukung pembentukan suasana kelas yang mendukung pada pembelajaran SKI.

Kata Kunci : *Quizizz, keterlibatan belajar, manajemen kelas, SKI, PTK*

Article Info

Received date: 25 September 2025

Revised date: 27 September 2025

Accepted date: 04 Oktober 2025

PENDAHULUAN

Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) adalah salah satu elemen krusial dalam Pendidikan Agama Islam di madrasah. Dalam pelajaran ini, siswa diajak untuk memahami sejarah Islam, mencontoh perjuangan para tokoh Islam, serta mengambil pelajaran untuk kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, dalam penerapannya, pembelajaran SKI sering kali terasa monoton, didominasi oleh ceramah, dan kurang memberi kesempatan bagi siswa untuk berperan aktif. Keadaan ini berpengaruh pada minimnya partisipasi siswa dalam belajar dan suasana kelas yang tidak mendukung. Kemajuan teknologi digital menciptakan peluang besar untuk menyelesaikan masalah itu. Media pembelajaran

digital yang interaktif dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih menarik dan menyenangkan. Salah satu platform yang semakin populer adalah aplikasi game-based learning Quizizz. Aplikasi ini memungkinkan pengajar untuk menyajikan evaluasi atau latihan berupa kuis interaktif dengan desain yang menarik, sistem penilaian langsung, serta atmosfer kompetitif yang meningkatkan partisipasi siswa.

Beragam studi mendukung efektivitas Quizizz dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Hanifah Salsabila et al. (2020) menyebutkan bahwa Quizizz dapat meningkatkan fokus, partisipasi, dan ketepatan siswa. Studi oleh Cahyani Amildah Citra & Brillian Rosy (2020) mengungkapkan bahwa pemanfaatan Quizizz berdampak signifikan pada motivasi dan pencapaian belajar siswa. Mei, Ju, & Adam (2018) juga menunjukkan bahwa penerapan Quizizz dalam pengajaran bahasa Arab secara signifikan meningkatkan partisipasi serta pemahaman siswa. Selain itu, Herlina Pusparani (2020) menekankan bahwa penggunaan Quizizz dalam evaluasi dapat meningkatkan persentase keberhasilan belajar siswa, dari hanya 37,5% di awal menjadi 100% setelah dilakukan intervensi. Berdasarkan hasil-hasil tersebut, terlihat jelas bahwa Quizizz memiliki peluang besar sebagai sarana pembelajaran yang efisien. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan untuk meningkatkan partisipasi belajar siswa serta memperbaiki pengelolaan kelas melalui penggunaan Quizizz dalam pembelajaran SKI di kelas X.3 MA Al-Muthohhar

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau Classroom Action Research yang dilakukan secara kolaboratif antara peneliti dengan guru mata pelajaran SKI di MA Al-Muthohhar. PTK dipilih karena sesuai untuk memecahkan masalah nyata di kelas melalui tindakan yang terencana, dilaksanakan, diamati, dan direfleksikan secara berulang dalam beberapa siklus hingga diperoleh perbaikan yang optimal. Model penelitian yang digunakan merujuk pada desain spiral Kemmis dan McTaggart yang terdiri dari empat tahap pada setiap siklus, yaitu: (1) perencanaan (planning), (2) pelaksanaan tindakan (acting), (3) pengamatan (observing), dan (4) refleksi (reflecting).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi belajar siswa dan memperbaiki pengelolaan kelas melalui penggunaan aplikasi pembelajaran berbasis game Quizizz dalam pelajaran SKI. Data penelitian diperoleh dari pengamatan partisipasi siswa, evaluasi pembelajaran melalui Quizizz, dan catatan refleksi dari guru.

1. Hasil Siklus I

Pada siklus I, pembelajaran terarah pada topik Masyarakat Arab Sebelum Islam. Proses pembelajaran diakhiri dengan evaluasi yang menggunakan Quizizz berjumlah 15 soal. Dari 17 siswa yang mengikuti kuis, sebanyak 12 siswa (70,6%) telah dinyatakan lulus, sementara 5 siswa (29,4%) belum mencapai kriteria ketuntasan belajar. Nilai maksimal yang didapat adalah 100, sementara nilai minimal 67, dengan rata-rata kelas mencapai 85%. Selain data kuantitatif, hasil pengamatan menunjukkan bahwa mayoritas siswa sudah mulai berpartisipasi aktif dalam menjawab pertanyaan dan mendengarkan penjelasan guru. Namun, masih ada beberapa siswa yang tidak fokus, bahkan bercanda saat kuis dilaksanakan. Akibatnya, capaian belajar masih belum seimbang. Dengan begitu, meskipun partisipasi siswa lebih tinggi dibandingkan keadaan awal, indikator keberhasilan masih belum sepenuhnya terpenuhi

2. Hasil Siklus II

Siklus II dilaksanakan dengan topik Perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan dakwah di Makkah. Strategi diperbaiki dengan cara: (1) penggunaan Quizizz tidak hanya di akhir, tetapi juga di tengah pembelajaran sebagai ulasan singkat, (2) memberikan bimbingan khusus untuk siswa yang belum tuntas pada siklus I, serta (3) memperkuat manajemen kelas dengan menekankan disiplin saat mengikuti kuis. Hasil tes di siklus II menunjukkan peningkatan yang berarti. Semua siswa (21 orang) mengikuti kuis dan semuanya berhasil mencapai ketuntasan belajar (100%) dengan rata-rata kelas naik menjadi 90%. Nilai terendah yang diraih siswa adalah 77, sementara nilai tertinggi tetap 100. Siswa-siswa yang pada siklus I belum mencapai tuntas, seperti Satria, Ibah, Nisa, Maya, dan Erna, berhasil meningkatkan hasil belajarnya dan mencapai KKM. Dari segi partisipasi, hampir semua siswa terlibat dalam menjawab pertanyaan, memperhatikan materi, dan menunjukkan semangat saat

mengikuti kuis. Kondisi kelas kini lebih mendukung, teratur, dan interaktif dibandingkan dengan siklus I. Guru lebih efektif dalam mengelola kelas karena kegiatan belajar terfokus pada alat individu siswa.

3. Pembahasan

Temuan dari penelitian ini mengindikasikan adanya peningkatan yang signifikan dalam keterlibatan serta hasil belajar siswa setelah penggunaan Quizizz. Peningkatan dari siklus I ke siklus II sangat terlihat: ketuntasan belajar naik dari 70,6% menjadi 100%, rata-rata nilai kelas meningkat dari 85% menjadi 90%, dan keterlibatan siswa mencapai partisipasi seluruh peserta didik. Fenomena ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Hanifah Salsabila dan rekan-rekannya. (2020) yang mengungkapkan bahwa Quizizz dapat meningkatkan fokus, partisipasi, dan ketelitian siswa. Peningkatan hasil belajar sejalan dengan temuan Cahyani Amildah Citra & Brillian Rosy (2020) yang menyebutkan bahwa penggunaan Quizizz berdampak positif pada motivasi dan prestasi belajar. Selain itu, penelitian oleh Mei, Ju, & Adam (2018) mendukung temuan ini dengan bukti bahwa penerapan Quizizz dalam pengajaran bahasa Arab mampu meningkatkan keterlibatan serta pemahaman siswa. Selanjutnya, Pusparani (2020) menekankan bahwa pemanfaatan Quizizz dalam penilaian dapat meningkatkan hasil belajar secara signifikan.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Quizizz dalam pembelajaran SKI tidak hanya memengaruhi aspek kognitif siswa, tetapi juga berdampak pada aspek afektif dan pengelolaan kelas. Peningkatan partisipasi siswa menciptakan atmosfer yang kompetitif dan menyenangkan, sedangkan guru dibantu dalam mengelola proses pembelajaran dengan lebih efisien.

Gambar 1

(Perbandingan Rata-rata Nilai Siswa)

Grafik Rata-rata Nilai Siswa – menunjukkan kenaikan dari 85% pada siklus I menjadi 90% pada siklus II. Grafik memperlihatkan bahwa rata-rata nilai siswa di siklus I adalah 85%, lalu meningkat menjadi 90% di siklus II. Peningkatan ini menunjukkan perbaikan dalam pemahaman siswa terhadap materi setelah pemanfaatan Quizizz yang lebih efektif. Hal ini juga menunjukkan bahwa strategi pembelajaran yang mengandalkan game-based learning dapat meningkatkan hasil belajar secara konsisten.

Gambar 2

(Perbandingan Ketuntasan Belajar Siswa)

Grafik Ketuntasan Belajar Siswa – menunjukkan peningkatan signifikan dari 70,6% pada siklus I menjadi 100% pada siklus II. Grafik menunjukkan bahwa pada siklus I, tingkat ketuntasan belajar siswa hanya 70,6% dengan masih ada lima siswa yang belum memenuhi KKM. Akan tetapi, setelah penyesuaian strategi di siklus II, semua siswa (100%) berhasil memperoleh ketuntasan belajar. Pencapaian ini menunjukkan bahwa semua indikator keberhasilan penelitian telah sepenuhnya tercapai, baik dari aspek kuantitatif maupun kualitatif.

Visualisasi ini semakin menegaskan bahwa pemanfaatan Quizizz tidak hanya meningkatkan hasil belajar, tetapi juga berpengaruh pada partisipasi aktif siswa dan terbentuknya suasana kelas yang mendukung. Informasi tersebut memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa Quizizz adalah alat pembelajaran yang inovatif dan efektif dalam meningkatkan motivasi, keterlibatan, serta hasil belajar siswa.

SIMPULAN

Penelitian tindakan kelas yang dilakukan di kelas X.3 MA Al-Muthohhar ini menemukan bahwa penggunaan media pembelajaran berbasis game-based learning Quizizz memiliki pengaruh positif terhadap keterlibatan belajar siswa, pengelolaan kelas, serta hasil belajar dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI). Dalam siklus I, partisipasi siswa hanya mencapai 70,6% dengan rata-rata hasil pembelajaran 85%, dan masih ada lima siswa yang belum tuntas. Namun, setelah perbaikan strategi dilakukan pada siklus II, partisipasi siswa meningkat secara signifikan, suasana kelas menjadi lebih teratur dan interaktif, serta semua siswa (100%) mencapai ketuntasan dengan rata-rata hasil belajar 90%. Ini mengindikasikan bahwa Quizizz tidak hanya berhasil sebagai alat evaluasi, namun juga dapat menciptakan suasana belajar yang lebih menarik, bersaing, dan mendukung. Temuan ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang menegaskan bahwa Quizizz mampu meningkatkan motivasi, partisipasi, serta pencapaian belajar siswa. Oleh karena itu, penerapan integrasi media digital seperti Quizizz sangat cocok untuk digunakan dalam pembelajaran SKI maupun mata pelajaran lainnya, terutama dalam usaha meningkatkan kualitas pembelajaran di zaman modern.

REFERENSI

- Citra, C. A., & Rosy, B. (2020). Pengaruh penggunaan media pembelajaran berbasis game edukasi Quizizz terhadap hasil belajar siswa. *Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran (JPAP)*, 8(2), 242–250.
- Mei, S. Y., Ju, S. Y., & Adam, Z. (2018). Implementing Quizizz as game based learning in the Arabic classroom. *European Journal of Social Sciences Education and Research*, 5(1), 194–198. <https://doi.org/10.26417/ejser.v5i1.p194-198>
- Pusparani, H. (2020). Pemanfaatan aplikasi Quizizz sebagai evaluasi pembelajaran. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(3), 456–465. <https://doi.org/10.xxxxx/jpi.v9i3.1496>
- Salsabila, H., Irna, I., Lestari, L., & Wibowo, R. (2020). Pemanfaatan aplikasi Quizizz sebagai media pembelajaran di tengah pandemi Covid-19: Persepsi mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran (JPAP)*, 8(2), 163–173.